

ENTREVISTA CONCEDIDA PELA PROFA. DRA. INGEBORG PUPPE A BEATRIZ CORRÊA CAMARGO E WAGNER MARTELETO FILHO

*INTERVIEW WITH PROF. DR. INGEBORG PUPPE BY BEATRIZ
CORRÊA CAMARGO AND WAGNER MARTELETO FILHO*

INGEBORG PUPPE

(1941)

Professora Titular de Direito Penal da Universidade de Bonn, Alemanha. Doutora e Livre-Docente pela Universidade de Heidelberg, Alemanha.
puppe@jura.uni-bonn.de

ENTREVISTADORES:

BEATRIZ CORRÊA CAMARGO

Doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito pela Universidade de Bonn. Realizou estágios de Pós-doutorado nas Universidades de Bonn e de São Paulo.

Professora visitante na Universidade de Halle-Wittenberg e na Universidade Humboldt em Berlim pelo programa CAPES/Alexander-von-Humboldt entre os anos de 2019 e 2020.

Professora de Direito Penal na Universidade Federal de Uberlândia.

Lattes CV: [lattes.cnpq.br/2140801364233810].

ORCID: [orcid.org/0000-0001-8080-0662].

beatrizcamargo@ufu.br

WAGNER MARTELETO FILHO

Doutor em ciências jurídico-criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Investigador do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
Lattes: [lattes.cnpq.br/9307931102468661].
ORCID: [orcid.org/0000-0003-3905-5925].
wmarteleteo@gmail.com

DOI: [https://doi.org/10.5281/zenodo.10182970].

RESUMO: Ingeborg Puppe é professora emérita de Direito Penal da Universidade de Bonn, na Alemanha. Puppe constitui hoje um dos principais nomes da dogmática penal no cenário internacional. Nesta entrevista, a professora fala de sua visão a respeito de temas como dolo e causalidade, compartilhando suas impressões a respeito da vida acadêmica e da produção científica do direito penal. Em 11 de janeiro de 2024 ela completará 83 anos.

PALAVRAS-CHAVE: Dolo – Dolo eventual – Causalidade – Dogmática penal – Ingeborg Puppe.

ABSTRACT: Ingeborg Puppe is Professor Emeritus of Criminal Law at the University of Bonn, Germany. Puppe is today one of the leading names in criminal dogmatics on the international scene. In this interview, she talks about her views on topics such as intent and causation, and shares her impressions of academic life and the scientific production of criminal law. She will be 83 years old on January 11, 2024.

KEYWORDS: Intent – Recklessness – Causation – Criminal dogmatics – Ingeborg Puppe.

SUMÁRIO: 1. Algumas notas sobre a vida acadêmica de Ingeborg Puppe. 2. Entrevista concedida a Beatriz Camargo e Wagner Marteleto em maio de 2023. 3. *Curriculum vitae* resumido – Profa. Dra. Ingeborg Puppe. 4. Registros fotográficos de Ingeborg Puppe no Brasil.

1. ALGUMAS NOTAS SOBRE A VIDA ACADÊMICA DE INGEBORG PUPPE

Ingeborg Puppe nasceu no dia 11 de janeiro de 1941, na cidade de Lodz, na Alemanha.

No ano de 1970, concluiu sua tese de doutorado, na Faculdade de Direito de Heidelberg, sobre orientação de Karl Lackner, com o título “*Die Fälschung technischer Aufzeichnungen*” (*Falsificação de registros técnicos*), que foi publicada em 1972. O trabalho, que teve por objeto a hipótese específica de falsidade documental tipificada no §268 do StGB, ainda é considerado a principal publicação sobre o tema. Sua tese de livre-docência foi apresentada no ano de 1977, tendo como tema o concurso de crimes, sob o título “*Idealkonkurrenz und Einzelverbrechen*” (*Concurso ideal e unidade delitiva*). No mesmo ano de 1977, tornou-se Professora na Universidade de Bonn, onde ainda trabalha como Professora Emérita desde 2006.

A influência de *Ingeborg Puppe* na dogmática penal das quatro últimas décadas é inestimável. A Professora dedicou-se, apaixonadamente, a múltiplos temas do Direito Penal,